

Problematyka kontemplacji w tekstach Tomasza z Akwinu. Wybrane zagadnienia

Słowa kluczowe: kontemplacja, poznanie, intelekt, wola, Tomasz z Akwinu

I. Wstęp

W tekstach Akwinaty znajdujemy uwagi o kontemplacji. Analizowane fragmenty, poświęcone tej tematyce pozwalają uznać, że kontemplacja jest działaniem właściwym dla intelektu, który dąży do poznawania prawdy. Dlatego życie kontemplacyjne należy, co do istoty swoich czynności, do intelektu, natomiast poruszenie do tej czynności jest już zadaniem woli, gdyż to ona ma moc aktywizowania władz człowieka. Życie kontemplacyjne wywołuje w woli reakcję w postaci przyjemności (jako

affectus), a ta następnie powoduje natężenie miłości, co ma niebagatelne znaczenie w relacji między człowiekiem i Bogiem¹. Sam sposób docierania do prawdy może być osiągnięty, zdaniem Tomasza, dzięki różnym środkom, czy może raczej metodom. I tak prawdę możemy poznawać w ten sposób, że przyjmujemy ją od Boga – wówczas do tego potrzebna jest modlitwa, dzięki której otrzymujemy to, o co Boga w modlitwie prosimy. Możemy także poznawać prawdę w ten sposób, że przyjmujemy

Dr Izabella Andrzejuk, adiunkt Akademii Białskiej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Członek-założyciel Naukowego Towarzystwa Tomistycznego oraz członek redakcji Rocznika Tomistycznego.

¹ Sancti Thomae Aquinatis, *Summa theologiae*, II-II, q. 179, a. 1, co., Editiones paulinae, Roma 1962.

ją od drugiego człowieka. W takiej sytuacji dzieje się to na drodze: słuchania – jeśli mamy do czynienia z przekazem ustnym; czytania – jeśli prawda została przez kogoś zapisana. Innym jeszcze sposobem docierania do prawdy może być rozmyślanie, gdzie należy posłużyć się właściwym badaniem (*adhibeat proprium studium*)².

Samą kontemplację Tomasz omawia w różnych kontekstach. Począwszy od tego, że jest to, najprościej ujmując, czynność właściwa dla intelektu (po prostu poznanie prawdy). Kontemplacja więc będzie doskonaliła intelekt w tym, co jest jego właściwym dobrem, mianowicie w ujmowaniu prawdy. Jednak kontekstów ujmowania istoty kontemplacji w tekstach Tomasza możemy odnaleźć więcej. Warto bowiem pamiętać, że usprawnianie się ludzkiego intelektu we właściwym dla niego działaniu ma swój cel ostateczny w kontemplacji prawd Bożych, a dalej – po śmierci – w poznawaniu istoty Boga, dzięki specjalnie przydanej przez Niego sprawności, zwanej *lumen gloriae*.

Warto zatem uświadomić sobie poszczególne typy kontemplacji, na które Tomasz z Akwinu zwraca uwagę, i wskazać na różne konteksty jej ujmowania.

Akwinata, podejmując temat kontemplacji, korzysta z różnych autorytetów. Wśród nich można wymienić Arystotelesa, Dionizego Pseudo-Areopagite, wiktorynów (Ryszarda ze św. Wiktora).

Wśród XX-wiecznych kontynuatorów Tomaszowych rozważań o kontemplacji warto wymienić Reginalda Garrigou-Lagrange'a, Jacquesa Maritain'a, Aleksandra Żychlińskiego, Mieczysława Gogacza. Pierwszy z wymienionych, Garrigou-Lagrange, uważał, że kontemplacja jest prostym widzeniem prawdy, połączonym z zachwytem³. Na prostotę kontemplacji wskazywał również Żychliński, uznając, że jest ona intuicją (ogłędem) prawdy⁴. Natomiast Maritain przyjmował podział na kontemplację filozoficzną i mistyczną, uznając zarazem, że ta ostatnia jest poznaniem przez miłość⁵. Gogacz zaś proponował własne rozumienie kontemplacji, którą ujmował jako poznanie

² Tamże, q.180, a. 3, ad. 4: „(...) homo ad cognitionem veritatis pertingit dupliciter. Uno modo, per ea quae ab alio accipit. Et sic quidem, quantum ad ea quae a Deo accipit, necessaria est oratio, secundum illud Sap. VII, *invocavi, et venit in me spiritus sapientiae*. Quantum vero ad ea quae accipit ab homine, necessarius est auditus, secundum quod accipit ex voce loquentis; et lectio, secundum quod accipit ex eo quod per Scripturam est traditum. Alio modo, necessarium est quod adhibeat proprium studium. Et sic requiritur meditatio”.

³ R. Garrigou-Lagrange, *Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie*, tłum. s. Teresa Landy, Niepokalanów 1998, s. 662.

⁴ A. Żychliński, *Rozważania filozoficzno-teologiczne*, Poznań–Warszawa–Lublin 1959, s. 472.

⁵ J. Maritain, zob. J. i R. Maritain, *Kontemplacja w świecie*, Poznań 1994, s. 78-79. W tym małym dziełku Maritain wyznaje, iż termin kontemplacja przysparza pewnych problemów w jego rozumieniu, ponieważ oznacza różne poznawcze czynności człowieka, począwszy od skupienia się na jakiejś poszczególnej prawdzie, dotyczącej wycinka rzeczywistości (także tej, dostępnej dla naszych zmysłów), a skończywszy na byciu pociągniętym przez Najwyższą Prawdę – Boga. Zarazem zaznacza on, iż we właściwym sensie mówimy o kontemplacji nadprzyrodzonej (chrześcijańskiej), ona bowiem jest faktycznie kontemplacją. Nieco dalej (s. 79-80) Maritain zwraca uwagę na rolę miłości w kontemplacji.

przeniknięte zachwytem. Zdaniem Gogacza jest ona świadczeniem intelektu i woli o trwających powiązaniach relacjami osobowymi⁶.

Uczniowie Mieczysława Gogacza, Lech Szyndler i Janusz Idźkowski, również podejmują w swoich tekstach temat kontemplacji. Szyndler robi to przy okazji badań nad problematyką mowy serca (etap poznania niewyraźnego), natomiast Idźkowski stara się wyjaśnić znaczenie

terminu kontemplacja, którym posługuje się Akwinata⁷. Dla Szyndlera kontemplacja jest poznaniem, w którym zachodzi przyjęcie wpływu pryncypiów bytowych, ale nie jest to jeszcze rozumienie⁸.

Natomiast Michał Zembrzusi w swojej książce *Filozofia intelektu*, nazywa kontemplację poznaniem intuicyjnym, pochodzącym od terminu *intus legere*, używanego przez Tomasza, co oznacza czytanie w głębi⁹.

2. Kontemplacja jako poznanie prawdy

Najogólniej formułując, kontemplacja jest intelektualnym ujęciem (widzeniem) prawdy. Wydaje się, że jakiej natury będzie prawda, z taką też odmianą kontemplacji będziemy mieli do czynienia. Tomasz rozumie więc termin kontemplacja dość szeroko. Do widzenia prawdy dochodzi się dzięki poszczególnym aktom poznawczym¹⁰.

Akwinata omawia podziały kontemplacji w swoim *Komentarzu do Sentencji*¹¹. Píše tam bowiem o dwóch typach kontemplacji przyrodzonej. W pierw-

szym z nich, aby poznać to, co konieczne i wieczne, realizuje się w człowieku cały, specyficzny dla ludzkiej natury proces poznawczy. Proces ten jest nazywany odkrywaniem (*inventio*). Rozpoczyna się on od percepcji zmysłowej, by ów materiał poznawczy został ujęty dzięki sprawności pierwszych zasad poznawania (*habitus principiorum*). Oznacza to, że poznając coś, potrafimy odwołać się do *habitus principiorum*, aby ująć poznaną rzecz. Tomasz nazywa to prostym badaniem zasad obecnych w intelekcie¹². Wydaje się to

⁶ M. Gogacz, *Filozoficzne aspekty mistyki. Materiały do filozofii mistyki*, Warszawa 1985, s. 81.

⁷ J. Idźkowski, zob.: referat wygłoszony na posiedzeniu Katedr Historii Filozofii, zamieszczony na stronie www.katedra.uksw.edu.pl. Autoreferat: *Próba wyjaśnienia znaczenia terminu kontemplacja na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu*, Posiedzenie dwudzieste szóste (23 marca 2006) Katedra Historii filozofii UKSW, <http://katedra.uksw.edu.pl/posiedzenia/pos26.htm> [data dostępu: 06.07.2023].

⁸ L. Szyndler, zob. artykuł zamieszczony na stronie www.katedra.uksw.edu.pl. *Zagadnienie „słowa serca” w Scriptum super Libros Sententiarum św. Tomasza z Akwinu*, http://www.katedra.uksw.edu.pl/publikacje/lech_szyndler/zagadnienie_slowa_serca.pdf, [data dostępu: 06.07.2023].

⁹ M. Zembrzusi, *Filozofia intelektu. Tomasz z Akwinu koncepcja intelektu możliwościowego i czynnego*, b.m.w., 2019, s. 338.

¹⁰ *S. th.*, II-II, q. 180, a. 3, co.

¹¹ Sancti Thomae de Aquino, *Scriptum super Sententiis*, lib. 3, d. 34, q. 1, a. 2, co. Korzystam z wersji internetowej tego dzieła: <https://www.corpusthomicum.org/spd3023.html> [data dostępu: 05.05.2023]. Dalej cytuję: *Super Sent.*

¹² Tamże, *Super Sent.* lib. 3, d. 35, q. 1, a. 2, qc 2, co.

o tyle zrozumiałe, że dla Tomasza *habitus principiorum* jest sprawnością niemal wrodzoną, dzięki której człowiek niejako samorzutnie rozumie pewne zależności i prawa. Można powiedzieć, że sprawność ta jest związana ściśle z naturą ludzkiego intelektu, dla którego dobrem jest poznawanie prawdy. Pewne wyjściowe, podstawowe, prawdy są dla intelektu oczywiste (jak to, że wywoływać skutek może coś, co istnieje). Następnie to, co zostało ujęte przez sprawność pierwszych zasad poznawania, staje się materialem do dalszych procesów, polegających na wyprowadzaniu wniosków z wcześniejszego etapu poznawczego. Ten etap jest doskonalony przez sprawność wiedzy, jeśli poznana prawda dotyczy spraw przyrodzonych, albo przez cnotę wiary, jeśli dotyczy przedmiotu przekraczającego przyrodzone poznanie ludzkie.

Drugim typem kontemplacji przyrodzonej jest poznanie rozpoczynające się od zastosowania sprawności mądrości (*sapientia*). Jest ona bowiem cnotą intelektualną, która usprawnia intelekt w ujmowaniu najwyższych przyczyn, do których dochodzi się przez rozumowanie. Mądrość usprawnia także człowieka do wydawania sądu o innych cnotach, a także – co dla nas ważne – posługuje się pierwszymi zasadami poznawania. Tak też przebiega ten typ kontemplacji: dzięki odniesieniu do pierwszych zasad i przyczyn przechodzimy do osądzania i zarządzania przyczynami niższymi. Oznacza to, że potrafimy ujmować dostępne nam skutki w perspektywie ich pierwszych, wyjściowych, przyczyn.

Pierwszy z wymienionych typów kontemplacji polega na przeprowadzeniu rozumowania, czyli na przechodzeniu od skutków do przyczyn drogą wnioskowania. Drugi zaś jest jakby drogą odwrotną – ujmowaniem skutków z perspektywy ich przyczyn. Jak się okaże, podobnie działa dar mądrości, który jest cnotą nadprzyrodzoną. Pozostaje więc otwarte pytanie, czy zastosowane przez Tomasza rozróżnienie nie wskazuje, że w poznaniu typu mądrościowego mamy większą szansę na jakieś poznawcze ujęcie Boga jako pierwszej przyczyny istnienia bytów i jako wyjątkowego bytu osobowego, z którym możemy pozostawać w relacjach.

Wymienione tu rozróżnienia odnoszą się do kontemplacji przyrodzonej (być może można by ją określić mianem kontemplacji filozoficznej, mądrościowej).

Sprawa się jednak nieco komplikuje, gdyż musimy wziąć pod uwagę, że według Tomasza celem całego ludzkiego życia jest kontemplacja prawdy Bożej. W życiu doczesnym kontemplacja zachodzi *per speculum et in aenigmate*, co oznaczałoby, że ostatecznie owa prosta prawda Boża nie daje się osobie kontemplującej ująć bezpośrednio¹³. Potwierdzeniem takiej tezy byłoby przekonanie Akwinaty, że do kontemplacji Boga dochodzimy przez kontemplację skutków powodowanych przez Boga. Kontemplacja Boga jako najwyższej prawdy i jako celu ludzkiego życia¹⁴ będzie miała swoje etapy. Tomasz, prezentując je, odwołuje się do autorytetu szkoły wikto-rynow i za Ryszardem wymienia ich aż

¹³ *S. th.*, II-II, q. 180, a. 4, co.

¹⁴ Tamże: „Principaliter quidem ad vitam contemplativam pertinet contemplatio divinae veritatis, quia huiusmodi contemplatio est finis totius humanae vitae”.

sześć. Pierwszy etap stanowi zmysłowe ujęcie rzeczy. Drugi etap tego procesu stanowi przejście z rzeczy postrzegalnych zmysłowo do intelektualnie poznawalnych. Etap trzeci to ocena tych rzeczy w świetle prawd intelektualnych. Natomiast czwarty to czynność rozważenia czystych prawd intelektualnych, do których dochodzi się przez rzeczy postrzegalne zmysłowo. Piąty etap to kontemplacja prawd intelektualnych, do których nie prowadzą nas rzeczy postrzegalne zmysłowo, ale które rozum zdoła jakoś pojąć. Ostatni etap, szósty, to rozważanie takich prawd intelektualnych, do których rozum ani nie może dojść, ani ich pojąć i to one należą do wzniosłej kontemplacji prawdy Bożej¹⁵.

W znaczeniu ścisłym więc życie kontemplacyjne będzie polegało, zdaniem Akwinaty, na kontemplacji prawdy Bożej, wtórnie (drugorzędnie) zaś na kontemplacji dzieł Bożych, o ile ta czynność będzie prowadziła do tej pierwszej¹⁶. Oznacza to również, że kontemplacja w sensie ścisłym będzie relacją poznawczą, którą wiążemy się z Bogiem. Kontemplacja prawdy Bożej, jako ostateczny cel życia ludzkiego, dotyczy zarówno najdoskonalszego

przedmiotu tej czynności (Boga), jak i najdoskonalszej władzy w człowieku (intelekt)¹⁷. Kontemplacja Boga jest dla człowieka najbardziej właściwym działaniem jego rozumnej natury i dlatego też sprawia mu największą radość.

Należy jednak zaznaczyć, że do takiej czynności jak kontemplacja człowiek musi być należycie przygotowany, co realizuje się przez stosowne sprawności. Dlatego też do życia kontemplacyjnego będą należały cnoty moralne, inne czynności intelektualne (poza samą kontemplacją), kontemplacja skutków Bożych (czyli stworzeń, otaczającego nas świata). Sama już kontemplacja prawdy Bożej jest uwieńczeniem wymienionych wcześniej czynności. Dlatego można wysnuć wniosek, że specyficzny sposób ujmowania prawdy przez intelekt, zwany kontemplacją, stanowi pewne przygotowanie władzy poznawczej człowieka do tego, co ma być jego udziałem po śmierci, czyli do oglądania istoty Boga (zresztą Tomasz posługuje się słowem *visio* na określenie czynności intelektu). Warto jednak uzupełnić to stwierdzenie o informację, że w życiu doczesnym owo *visio* realizuje się za pośrednictwem światła mądrości i nie jest widzeniem istoty Boga¹⁸.

3. Kontemplacja jako ruch

Ponieważ kontemplacja jest działaniem intelektu, to z tego względu nazywana

może być ruchem (ruch jako *actus perfecti*)¹⁹. Tomasz zwraca uwagę, iż ten ruch

¹⁵ Za sprawą tych prawd doskonali się sama czynność kontemplacji, tamże, a. 4, ad 3.

¹⁶ Tamże, a. 4, co.

¹⁷ *S. th.*, I-II, q. 3, a. 5, co.

¹⁸ Sancti Thomae de Aquino, *Quaestiones disputatae de veritate*, q. 18 a. 1 ad. 4. Korzystam z internetowej wersji dzieła: <https://www.corpusthomicum.org/qdv18.html> [data dostępu: 05.05.2023]. Dalej cytuję: *De veritate*.

¹⁹ *S. th.*, II-II, q. 179, a. 1, ad. 3.

ma swoje poszczególne etapy. Stwierdza bowiem, że człowiek dochodzi do ujęcia prostej prawdy za pośrednictwem innych czynności poznawczych (w tym poznawczych o charakterze intelektualnym). Chodzi o wymienione już wcześniej dwa typy kontemplacji: wspierająca się na *habitus principiorum* oraz wspierająca się na mądrości. Tak więc życie kontemplacyjne właśnie odnosi się do tego ostatniego procesu z całego szeregu czynności poznawczych. Ostatecznie Tomasz, korzystając z autorytetu Arystotelesa oraz Ryszarda ze św. Wiktora, podaje definicję kontemplacji jako przenikliwego i niezależnego (swobodnego) wglądu duszy w rzeczy widziane²⁰. Kontemplacja tak ujęta różni się od innych aktywności poznawczych intelektu bądź rozumu. I tak medytacja (rozmyślanie) jest czynnością duszy zajętej przyglądaniem się poszukiwanym prawdom, które dostrzegamy pośrednio (za pośrednictwem skutków, w których „odbijają się” jak w zwierciadle przyczyny), zaś zastanawianie się (*cogitatio*) jest jakimś uwzględnianiem przez duszę prawdy, ale bez dojścia do czegokolwiek. Tak rozumiane *cogitatio* nie miałoby swego finału a byłoby tylko pewną dywagacją.

Wracając do problematyki kontemplacji jako pewnego ruchu, warto zauważyć, że Tomasz wykorzystuje w tym przypadku autorytet Arystotelesa. Powołuje się bowiem na niego, zwracając uwagę na nazewnictwo poszczególnych aktywności, odnoszących się do kontemplacji. Ponieważ według Stagyryty

najdoskonalszym spośród ruchów cielesnych jest ruch miejscowy, przeto określenia charakteryzujące ten typ ruchu są zastosowane do rozróżnienia samej czynności kontemplacji.

W ten sposób zostaje wyróżniony ruch prosty, kołowy i mieszany²¹. Każdy z nich odnosi się do aktywności intelektu. Akwinata, charakteryzując dokładnie typy tych ruchów, odwołuje się do autorytetu Dionizego Pseudo-Areopagity, który opisuje je przy okazji omawiania kontemplacji anielskiej. Kołowy ruch intelektu, to taki, w którym ważna jest jednakowość (*uniformitas*). Chodzi bowiem o ruch, który dokonuje się w tej samej (jednakowej) odległości od centralnego (środkowego) punktu. Celem kontemplacji, realizującej się za pomocą ruchu kołowego, jest właśnie uzyskanie *uniformitas* – jednakowości (jak u aniołów), a człowiek może ją uzyskać niejako dystansując się od różnorodności i wielości poznania zmysłowego i zewnętrznego. W tym przypadku powinniśmy postępować inaczej, niż to się dzieje w ramach naszego naturalnego poznania. Jeśli poznanie to jest proste (dyskurs to przechodzenie od jednego do drugiego), to musimy niejednakowość pokonać 3 metodami: a) zerwać z rzeczami zewnętrznymi i wejść w siebie – dusza ma się zwrócić ku swemu wnętrzu – w ten sposób dystansujemy się od różnorodności rzeczy zewnętrznych; b) sprowadzamy wszystkie czynności duszy do jednej, prostej kontemplacji intelektualnie poznawalnej prawdy –

²⁰ *S. th.*, II-II, q. 180, a. 3, ad. 1: „(...) contemplatio est perspicax et liber animi contuitus in res perspicendas”.

²¹ *S. th.*, II-II, q. 180, a. 6, co.

w ten sposób zatrzymujemy bieg myśli (to znaczy rozumowe roztrząsanie *discursus rationis*). Jeśli uda się to zrobić, to w tej czynności nie występuje błąd, podobnie jak to się dzieje w przypadku pierwszych zasad poznawania; c) dusza po odrzuceniu wszystkiego, trwa w prostej kontemplacji Boga.

Następnie mamy prosty ruch intelektu, który polega na pewnego rodzaju rozumowaniu. Chodzi bowiem o ruch

polegający na przechodzeniu od jednego wątku do kolejnego.

I wreszcie następuje mieszany ruch intelektu, w którym łączą się oba wcześniej wymienione ruchy.

Ujęcie kontemplacji jako ruchu sytuje rozważania Tomasza w nurcie filozofii Arystotelesowskiej. Dzieje się to za sprawą rozumienia ruchu jako zmiany, przejścia z możliwości do aktu, który jest pewnego rodzaju doskonałością.

4. Kontemplacja jako poznanie przeniknięte miłością

Biorąc pod uwagę głoszony przez Tomasza intelektualizm w działaniach człowieka (to znaczy, że aktywność woli jest zazwyczaj poprzedzona poznaniem intelektu), warto zastanowić się nad ewentualnymi zależnościami między kontemplacją a miłością. Tomasz, jak wiadomo, przyjmuje w przypadku ludzkich relacji z Bogiem, że możemy Go bardziej kochać, aniżeli znać, niemniej jednak jakieś poznanie musi się zrealizować. Nie ma zatem prostej zależności między zakresem, w jakim Boga poznaliśmy, a samym miłowaniem Boga. Człowiekowi jest dostępne mgliste poznanie Boga. Dzięki analizie dostępnych nam stworzeń możemy dojść do stwierdzenia, że taki byt, jak Bóg (pierwsza przyczyna innych bytów) istnieje. Warto jednak dodać, że już taka wiedza wystarczy, aby darzyć miłością Boga. Nie jest to jednak jeszcze cnota miłości.

Tomasz zauważa, że w człowieku poznanie zaczyna się od zmysłów.

W pierwszej więc kolejności są nam dostępne poznawczo przedmioty zmysłowe, a to, co jest w mniejszym zakresie natury zmysłowej, będzie ujmowane niejako na końcu procesu poznawczego²². Porządek poznawania jest odwrotny w stosunku do porządku miłowania.

Teologiczna cnota miłości jest formą innych cnót, gdyż przyporządkowuje akty innych cnót do celu ostatecznego²³. Tomasz uzasadnia to porządkiem i zależnościami w dziedzinie życia moralnego. Dzieje się tak dlatego, że w dziedzinie moralności forma działania jest przyjmowana od strony celu tego działania. Zasadą aktów moralnych jest wola, natomiast jej przedmiotem i jakby formą jest cel. Z tego też powodu miłość może być nazywana formą cnót.

Miłość łączącą człowieka z Bogiem Tomasz nazywa przyjaźnią. W tej relacji łączność obu osób nią powiązanych dzieje się za sprawą życia duchowego człowieka w wymiarze umysłowym

²² *S. th.*, II-II, q. 27, a. 4, co.

²³ *S. th.*, II-II, q. 23, a. 8, co.

(*secundum mentem*)²⁴. Akwinata stwierdza, że czynność intelektu, nazywana widzeniem, daje człowiekowi przyjemność. Możemy więc powiedzieć, że w kontemplacji, jako aktywności przede wszystkim intelektualnej, będzie też miała swój udział wola.

Odnosząc to do życia kontemplacyjnego, można powiedzieć, że polega ono na akcie władzy poznawczej, zaakceptowanym uprzednio przez wolę²⁵. Miłość jest więc pobudką do kontemplacji Boga. Wszak to, co kochamy, chcemy coraz lepiej poznawać²⁶. Zdaniem Akwinaty zarówno cel, jak i kres życia kontemplacyjnego mają swój początek w reakcji woli (*affectus*). Polega ona bowiem na zachowywaniu całym umysłem miłości Boga i bliźniego. Natomiast to łączy się z postawą odpoczynku (*quietas*) od rzeczy zewnętrznych. Pełnia kontemplacji będzie po prostu widzeniem „twarzy” Boga. Wydaje się, że cnota miłości będzie odgrywała pomocniczą rolę w łączeniu się umysłu człowieka z Bogiem²⁷, co wskazywałoby na ważną rolę tej teologicznej cnoty dla kontemplacji prawd Bożych. Tomasz bowiem

zwraca uwagę, iż człowiek zbliża się do Boga za sprawą afektów umysłu. Wskazywałoby to na specyficzne poruszenia władzy pożądania umysłowego, czyli woli, na ujęte dobro. To właśnie zareagowania woli są nazywane przez Akwinatę mianem *affectus*.

Miłość w kontemplacji prawd Bożych będzie sprawiała, że nasz intelekt będzie łączył się z Bogiem²⁸, a samo badanie prawdy będzie sprawiała radość. Cnota miłości będzie także powodowała w człowieku właściwe uporządkowanie całego nadprzyrodzonego organizmu cnót. Na przykład za sprawą cnoty miłości dary Ducha Świętego kierują zawsze jej posiadacza do dobra. Kto zaś ma cnotę miłości – ma wszystkie dary. Tomasz mówi, że przez miłość dary są określone (*informantur*), to oznacza, że nabywają one tożsamości, kierują się ku cnotcie miłości i wzajemnie się wspomagają.

Z tego też powodu Akwinata przychyliła się do wiązania daru mądrości z miłością, gdyż to ona łączy umysł człowieka z Bogiem. Towarzyszą mu pokój i radość, gdyż samo badanie prawdy sprawia człowiekowi radość²⁹.

5. Kontemplacja a sprawności i cnoty

Analizując kontemplację i życie kontemplacyjne, można zwrócić uwagę na pewne

sprawności oraz cnoty, które w tej czynności odgrywają szczególnie ważną rolę.

²⁴ Tamże, a. 1, co.

²⁵ *Super Sent.*, lib. 3, d. 35, q. 1, a. 2, qc. 1, co.

²⁶ *S. th.*, II-II, q. 49, a. 1, ad. 2. Tomasz, odwołując się do takiego uzasadnienia, cytuje na jego potwierdzenie Cycerona: „oportet ut homo sollicitudinem apponat et affectum adhibeat ad ea quae vult memorari, quia quo aliquid magis fuerit impressum animo, eo minus elabitur. Unde et Tullius dicit, in sua *Rhetorica*, quod «sollicitudo conservat integra simulacrorum figuras»”.

²⁷ *S. th.*, II-II, q. 24, a. 4, co.

²⁸ Termin *mens* należy rozumieć tu jako wszystkie władze duchowe człowieka, gdyż w takim kontekście staje się bardziej zrozumiała rola miłości.

²⁹ *S. th.*, II-II, q. 9, a. 4, ad. 1.

I tak spośród przyrodzonych sprawności i cnót istotne wydają się przede wszystkim sprawność pierwszych zasad poznawania i mądrość (choć oczywiście wyposażenie duchowych władz człowieka we wszystkie cnoty kardynalne stanowi dobre podłoże ludzkiej natury do kontemplowania prawdy Bożej). Również ważne są cnoty teologiczne (miłość, wiara, nadzieja) oraz niektóre dary Ducha Świętego: dar intelektu i dar mądrości.

Warto przypomnieć, że zarówno *habitus principiorum*, jak i mądrość należą do tak zwanych sprawności intelektu teoretycznego. Chodzi w tym przypadku o rozróżnienie funkcjonalne, czyli o funkcję intelektu ludzkiego, która w tym przypadku polega na ujmowaniu prawdy. Zatem wymienione sprawności udoskonalają intelekt w tym, by ujmował prawdę. W przypadku sprawności pierwszych zasad chodzi o doskonalenie się intelektu w uchwyceniu prawdy jako czegoś bezpośrednio oczywistego, czegoś, co ujmie on od razu. Z tego też powodu Akwinata określa tę sprawność jako niemal naturalną (wrodzoną) w człowieku.

Natomiast mądrość sprawia, że nasz intelekt potrafi ujmować prawdę poznawaną w innych rzeczach (czyli taką, która nie jest nam dostępna bezpośrednio, wprost), co dzieje się za sprawą dochodzenia rozumowego. Co ciekawsze, mądrość usprawnia także intelekt w ujmowaniu najwyższych przyczyn. Dzięki niej potrafimy rozważać przyczynę najwyższą, jaką jest Bóg. Mądrość również wydaje sąd o wszystkich cnotach, ponieważ o skutku orzekamy

przez przyczynę, a przez przyczynę wyższą o przyczynach niższych. Posługuje się też ona *habitus principiorum*, gdyż jej zadaniem jest poznanie pierwszych, niedających się uzasadnić zasad, jak pojęcie bytu i niebytu, części i całości. Mądrość nie tylko posługuje się pierwszymi zasadami poznania, lecz także osądza je i broni ich w dyskusji z tymi, którzy im przeczą³⁰.

Przedstawiona charakterystyka mądrości i sprawności pierwszych zasad poznawania pokazuje nam dobitnie, że będą to sprawności szczególnie potrzebne w kontemplacji i to kontemplacji nakierowanej na Boga. Warto jednak zakreslić pewien horyzont przyrodzony i filozoficzny takiej kontemplacji. Mamy więc w obu przypadkach coś, co by nas zbliżało do Tomaszowego argumentu o niebezpośredniości przyrodzonego poznania Boga jako pierwszej przyczyny istnienia bytów stworzonych. Poznanie, odkrycie, czy może też widzenie prawdy w otaczających nas stworzeniach niejako odsyła nas dalej, do ich przyczyny ostatecznej, uzasadniającej rację ich istnienia.

Natomiast jeśli chodzi o kontemplację jako czynność intelektu przekraczającą jego przyrodzone i naturalne możliwości, to należy wspomnieć o cnotach teologicznych. W obu przypadkach (cnót teologicznych i kontemplacji) przedmiotem będzie Bóg. Cnoty teologiczne prowadzą do szczęśliwości przekraczającej ludzką naturę, do której dochodzi się poprzez pewnego rodzaju partycypację w naturze Bożej. Cnoty teologiczne wiary, nadziei i miłości są wlane przez Boga³¹, a ich miarą i regułą

³⁰ *S. th.*, I-II, q. 66, a. 5, co.

³¹ *S. th.*, I-II, q. 62, a. 2, co.

jest sam Bóg. Z tego też powodu dobro cnoty teologicznej nie będzie polegało na umiarze (jak w przypadku cnót kardynalnych). O mierze cnót teologicznych możemy mówić tylko z naszej ludzkiej perspektywy – gdyż to będzie zależało od naszych możliwości zwracania się do Boga właśnie przez miłość, wiarę i nadzieję. Natomiast Bóg za pośrednictwem tych cnót doskonali władze ludzkiej duszy. Wśród trzech cnót teologicznych oczywiście szczególna pozycja przysługuje miłości jako tej, która zwraca człowieka do celu ostatecznego i w ten sposób jest zasadą wszystkich dobrych dzieł (przyrzekowanych do celu ostatecznego).

Inną jeszcze, ciekawą, konotację z kontemplacją ma cnota wiary. Do cnoty wiary odnosi się Tomaszowe sformułowanie, iż polega ona na tym, by „będąc przekonanym, poznawać” (*cogitare*)³². Przy czym sam termin *cogitare* można ująć na kilka sposobów. Po pierwsze – ogólnie – i wówczas oznacza to aktualne rozważanie intelektu. Po drugie – może oznaczać pewne badanie (dociekanie) intelektu, rozumiane jako *inquisitio*. Stanowi go akt duszy dociekającej prawdy, która jednak nie doszła do pełnego jej widzenia. I wreszcie – może być rozumiane jako czynność cnoty poznawczej (*actus virtuti cogitative*). Drugie ujęcie *cogitare* najpełniej – zdaniem Tomasza – odpowiada znaczeniu słowa „wierzyć”. W tym znaczeniu

zawiera się silne przekonanie człowieka, któremu nie towarzyszy równie silne poznanie. Można więc dostrzec w tym przypadku pewne związki terminologiczne z określeniami kontemplacji, gdzie *cogitatio* oznaczało poszukiwanie, prawdy, której nie można w pełni ująć³³. Związki cnoty wiary z cnotą miłości odsyłają nas także do rozumienia kontemplacji jako poznania, któremu towarzyszy miłość. Co zarazem oznacza pewne zestrojenie aktywności intelektu i woli. Cel cnoty wiary powinien bowiem kierować człowieka do celu miłości, którym jest miłowanie Boga.

Ostatnia grupa cnót, które dla kontemplacji mogą okazać się kluczowe to dary Ducha Świętego. Warto zwrócić uwagę na dar intelektu, który powoduje, że intelekt teoretyczny człowieka doskonali się w poznawaniu prawdy. Zatem dar intelektu będzie miał niebagatelną rolę do odegrania dla naszych władz intelektualnych (Tomasz w tym przypadku używa słowa *mentis*) do kontemplowania prawdy Bożej w sposób niebezpośredni (*per speculum*). Akwinata nazwę tego daru wiąże z określeniem *intelligere*, co ma oznaczać: *intus legere* – czyli „czytać w głębi”³⁴. W przypadku daru intelektu człowiek otrzymuje pewne nadnaturalne światło, aby wnikać w poznanie tego, czego nie pozna światłem naturalnym. Pojmowanie to od strony otrzymanego daru zachodzi na dwa sposoby. Po pierwsze, w sposób

³² *S. th.*, II-II, q. 2, a.1, co.

³³ Te rozróżnienia, jak się wydaje, były dla Aleksandra Żychlińskiego podstawą do wyodrębnienia kontemplacji teologicznej od kontemplacji filozoficznej. Zob. A. Żychliński, *Rozważania filozoficzno-teologiczne*, Poznań–Warszawa–Lublin 1959, s. 470-472; 45 i 60, oraz A. Żychliński, *Pełnia umiejętności świętych*, Niepokalanów 1992, s. 45.

³⁴ *S. th.*, II-II, q. 8, a. 1, co.

pełny, bo poznajemy istotę rzeczy czy samą prawdę zgodnie z tym, jak się ma sama w sobie. Tomasz zaznacza, że takie rozumienie nie jest możliwe w stanie doczesnym (w czasie wiary). Po drugie, może dziać się w sposób niedoskonały. Wówczas nie możemy poznać istoty rzeczy, czy jakiejś prawdy wprost, lecz tylko w takim zakresie, który pozwala na uznanie, że dostępna nam poznawczo prawda nie sprzeciwia się prawdzie będącej przedmiotem wiary (do której poznanie człowieka nie sięga). Choć dar intelektu jest darem doskonalającym nasze poznanie, to jednak odnosi się też w pewnym sensie do działania. Oznacza to, że swoim wpływem obejmuje zarówno rozum teoretyczny, jak i praktyczny. Dar intelektu oświeca umysł ludzki, aby poznał prawdę nadnaturalną, do której powinna zmierzać poprawna, słuszna wola. Podatność na natchnienia Ducha Świętego za sprawą daru intelektu polega na tym, że człowiek ujmując prawdę w odniesieniu do celu (Boga). Można nawet powiedzieć, że dzięki temu darowi ludzki intelekt może ująć rzeczy duchowe, jakby były one „nagą prawdą”³⁵. Tomasz, omawiając ten dar Ducha Świętego, zauważa, iż wraz z darem miłości stanowi on łaskę uświęcającą.

Drugi z interesujących nas w kontekście kontemplacji darów, dar mądrości, dotyczy umiejętności wydawania sądów z perspektywy samego Boga jako

pierwszej przyczyny wszystkiego, co istnieje. Mądrość zatem jako dar Ducha Świętego jest wiedzą najdoskonalszą, bo opierającą się na znajomości pierwszej przyczyny. Według Tomasza dar mądrości jest sprawnością doskonalącą rozum teoretyczny w należyтым osądzeniu. Polega to na tym, że człowiek jest w stanie coś osądzić na podstawie prawdy Bożej. Dlatego osąd dokonany z poziomu daru mądrości jest najdoskonalszy. Dar ów wspiera się na obecnej w człowieku wierze, gdyż aby cokolwiek osądzić, musimy to znać³⁶. Mądrość jako dar pod kątem powstawania sytuuje się w woli, gdyż ten, kto łączy się z Bogiem, jest z Nim „jednym duchem”³⁷. Natomiast co do swej istoty jest on zakotwiczony w intelekcie, ponieważ słuszne sądenie jest czynnością właściwą dla intelektu. Ponadto Tomasz zauważa, że mądrość kieruje ludzkim intelektem i poruszeniami woli (*affectus*), stąd dar mądrości ogarnia swoim zarządzaniem dwa dary: ze strony władzy intelektu – dar intelektu, ze strony woli – dar bojaźni. Bojaźń bowiem bierze się z rozważania wielkości i wspaniałości Bożej, a tym zajmuje się mądrość³⁸.

Z tej perspektywy możemy stwierdzić, że dar intelektu służy ujmowaniu, a dar mądrości – sądeniu³⁹. Dlatego wydaje się, że to dar intelektu będzie dla czynności kontemplacji czymś ważniejszym.

³⁵ *Super Sent.*, lib. 3, d. 34, q. 1, a. 2, co.

³⁶ *S. th.*, II-II, q. 45, a. 1, co.

³⁷ Tamże, a. 2, co.

³⁸ *S. th.*, I-II, q. 68, a. 4, ad. 5.

³⁹ *S. th.*, II-II, q. 45, a. 2, ad. 2.

6. Podsumowanie

Tomasz, starając się określić, na czym polega sama kontemplacja u człowieka, stwierdza, iż jest ona prostym ujęciem prawdy⁴⁰. Jego zdaniem ujęcie to jest finałem przejścia przez pewien proces od ujmowania wielu poszczególnych prawd do ujęcia jednej, prostej, prawdy⁴¹. Za sprawą ostatniej z wymienionych czynności kontemplacja uzyskuje swoją jedność. Wśród działań (pośrednich), prowadzących do celu (ujęcia prawdy), wymienia Akwinata chociażby przyjęcie zasad, z których przechodzi się do kontemplacji prawdy, a także wyprowadzanie tej prawdy z zasad.

Zagadnienie kontemplacji można ująć też w szerszej perspektywie, dostrzegając jej zależności i związki z pewnymi elementami życia aktywnego. Wówczas kontemplacja na tym tle staje się jakby uwieńczeniem życia aktywnego (ascetyki), gdzie zdobywane przez człowieka cnoty poprzedzają życie kontemplacyjne, przygotowując zarazem do niego. Tomasz wskazuje tu na szczególną rolę cnót w porządkowaniu uczuć i namiętności oraz w porządkowaniu życia w ogóle, które polega na wprowadzeniu ładu w zajęcia, aby

ich natłok nie utrudniał kontemplacji. W ten sposób obecność cnót w ludzkiej duszy przynosi pokój oraz czystość serca⁴². Zapewne z tego też powodu Tomasz przyjmuje, że do kontemplacji należą ostatecznie różne działania, spośród których nie wszystkie są wprost samą kontemplacją. Wśród tych działań mieści się chociażby zdobywanie cnót moralnych, a także kontemplacja skutków (dzieł) Bożych.

Dla Tomasza kontemplacja jest procesem jednolitym, gdyż ma swoje różne etapy. Kontemplacja więc, będąc prostym ujęciem prawdy Bożej, kieruje nas do Boga jako celu naszego życia. Dotyczy zatem zarówno poznania rzeczywistości zmysłowej (dostępnej nam poznawczo), jak i Boga, którego w ten sposób nie poznamy. Jednak kontemplowany świat stworzony niejako doprowadza nas do Boga jako swej przyczyny. Czym lepiej człowiek zatroszczy się o posiadanie cnót, tym większa jest szansa, że będzie dobrze przygotowany do kontemplacji Boga i prawd Bożych, co zarazem jest zgodne z zasadą, że łaska Boża buduje się na naturze.

⁴⁰ Tamże, ad. 1: Sed contemplatio pertinet ad ipsum simplicem intuitum veritatis.

⁴¹ Tamże, a. 3, co: „Sic igitur vita contemplativa unum quidem actum habet in quo finaliter perficitur, scilicet contemplationem veritatis, a quo habet unitatem, habet autem multos actus quibus pervenit ad hunc actum finalem. Quorum quidam pertinent ad acceptionem principiorum, ex quibus procedit ad contemplationem veritatis; alii autem pertinent ad deductionem principiorum in veritatem cuius cognitio inquiritur; ultimus autem completivus actus est ipsa contemplatio veritatis”.

⁴² Tamże, a. 2, co.

Bibliografia

1. Sancti Thomae Aquinatis, *Summa theologiae*, Editiones paulinae, Roma 1962.
2. Sancti Thomae de Aquino *Scriptum super Sententiis*, Corpus Thomisticum, <https://www.corpusthomisticum.org/>.
3. Sancti Thomae de Aquino, *Quaestiones disputatae de veritate*, Corpus Thomisticum, <https://www.corpusthomisticum.org/>.
4. Garrigou-Lagrange R., *Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie*, tłum. T. Landy, Niepokalanów 2018.
5. Gogacz M., *Filozoficzne aspekty mistyki. Materiały do filozofii mistyki*, Warszawa 1985.
6. Idźkowski J., Autoreferat: *Próba wyjaśnienia znaczenia terminu kontemplacja na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu*, Posiedzenie dwudzieste szóste (23 marca 2006) Katedr Historii filozofii UKSW, <http://katedra.uksw.edu.pl/posiedzenia/pos26.htm> [data dostępu: 06.07.2023].
7. Maritain J., *Pisma filozoficzne*, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1988.
8. Maritain J. i R., *Kontemplacja w świecie*, tłum. J. Grosfeld, B. Bieszk, Poznań 1994.
9. Moskal P., *Filozofia religii*, Pelplin 2020.
10. Szyndler L., *Zagadnienie „słowa serca” w Scriptum super Libros Sententiarum św. Tomasza z Akwinu*, http://www.katedra.uksw.edu.pl/publikacje/lech_szyndler/zagadnienie_slowa_serca.pdf, [data dostępu: 06.07.2023].
11. Zembrzuski M., *Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możliwościowego i czynnego*, b.m.w. 2019.
12. Żychliński A., *Rozważania filozoficzno-teologiczne*, Poznań–Warszawa–Lublin 1959.
13. Żychliński A., *Pełnia umiejętności świętych*, Niepokalanów 1992.

Problem of Contemplation in the Texts of Thomas Aquinas. Chosen Aspects

Keywords: contemplation, cognition, intellect, will, Thomas Aquinas

In the texts of St. Thomas Aquinas we find remarks on contemplation. According to Aquinas, contemplation is activity proper to the intellect, which directs toward truth. For that reason, contemplative life in the essence of its activities belongs to the intellect. However, the will also fulfils an important task as it has a power to activate human faculties. Contemplative life initiates in the will a reaction of pleasure (as *affectus*), which hence, causes an intensity of love, what further influences a relation of man with God.

Thomas speaks of contemplation in a diverse context. According to him, it is seeing truth from the level of a habit (skill) called *habitus principiorum*, or from the level of a habit of wisdom.

Another context is presented when contemplation is approached as a motion and as a process of cognition penetrated with love.

Thomas is convinced that contemplation will perfect the intellect in what is its proper goodness, that is, grasping the truth. Moreover, it is worth to remember that perfecting human intellect in its proper activity achieves its ultimate goal in the contemplation of the Divine truths, and further – after death – in cognizing the essence of God, what is possible through *lumen gloria*, a habit given by Him. Therefore, the better man is equipped – prepared – to see God “face to face” thanks to his own efforts to refine the intellect, the better.